

LIXIVIACIÓN DE ORO DESDE CONCENTRADOS POLIMETÁLICOS DE ALTA Y BAJA LEY, UTILIZANDO TIOSULFATO EN MEDIO AMONICAL

Patricio Navarro^{1}, Daniel Espinoza¹, Cristian Vargas¹*

1: Departamento de Ingeniería Metalúrgica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Santiago de Chile. Santiago, Chile

*e-mail: patricio.navarro@usach.cl

RESUMEN

Se estudió la lixiviación de oro con tiosulfato, en un medio amoniacal. Los concentrados con los cuales se trabajó contenían 44,1 y 71,4 (g/t) de oro respectivamente, las principales especies mineralógicas presentes corresponden a blenda (ZnS), calcopirita (CuFeS₂), galena (PbS), pirita (FeS) y ganga. Las pruebas fueron realizadas en un reactor agitado, con tiempo máximo de contacto de 50 horas. Se estudiaron los parámetros pH, concentración de tiosulfato y concentración de Cu(II). Se alcanzaron las mayores disoluciones de oro a pH 10,5; 74,1 (g/l) de tiosulfato y 3,18 (g/l) de ión cúprico, con recuperaciones de oro de 84% para el concentrado de baja ley y 82% para el de alta ley.

Palabras claves: lixiviación, concentrado, oro, tiosulfato, amoniacal.

LEACHING OF GOLD FROM POLYMETHALIC CONCENTRATES OF HIGH AND LOW GRADE USING THIOSULFATE IN AMMONIACAL MEDIUM

ABSTRACT

The leaching of gold with thiosulfate in an ammoniacal media was studied. The concentrates contained 44.1 and 71.4 (g/t) of gold respectively, the main mineralogical species present correspond to sphalerite (ZnS), chalcopyrite (CuFeS₂), galena (PbS), pyrite (FeS) and gangue. The tests were carried out in a stirred reactor, with a maximum contact time of 50 hours. The parameters pH, thiosulfate and Cu (II) concentration were studied. The gold dissolved mostly at pH 10.5; 74.1 (g/l) of thiosulfate and 3.18 (g/l) of cupric ion, with gold recoveries of 84% for the low-grade concentrate and 82% for the high grade.

*Keywords: leaching, concentrate, gold, thiosulfate, ammonia***1. INTRODUCCIÓN**

La cianuración, como proceso industrial para la disolución de oro, ha sido utilizada por un extenso periodo de tiempo, debido a la alta eficiencia de extracción a partir de una gran variedad de minerales y/o concentrados, bajos costos de producción y a la simpleza del proceso. Por otra parte, el cianuro presenta algunos problemas, como una elevada toxicidad, lo cual se traduce en problemas ambientales, produciendo incompatibilidad con normas ambientales que regulan los residuos de las plantas mineras alrededor del mundo. Además, el cianuro presenta bajas velocidades de disolución con respecto a otros agentes lixiviantes, baja disolución de minerales refractarios no es selectivo y forma complejos con una gran variedad de iones metálicos, como los llamados cianicidas, elevando su consumo [1-4].

Uno de los agentes lixiviantes que minimiza los problemas mencionados anteriormente es el tiosulfato, produciendo incrementos en la velocidad de disolución del oro al ser utilizado en medio amoniacal.

La disolución de oro en soluciones con tiosulfato puede ser catalizada por el cobre [5-6], el cobre (II) es un oxidante muy efectivo para la disolución del oro, siempre que este sea utilizado en medio amoniacal, a través de la especie cuprotetramina [7]. La reacción de disolución de oro con tiosulfato y oxígeno en soluciones alcalinas ocurre muy lentamente y puede ser expresada a través de la ecuación 1.

La reacción anterior puede ser catalizada en presencia de Cu (II) y amoníaco, siendo la nueva estequiometría:

En tabla 1, se presentan complejos de oro en diferentes medios, con sus respectivas constantes de estabilidad.

Tabla 1. Constantes de estabilidad para diferentes complejos de oro

<i>Especies</i>	<i>Log K</i>	<i>Estructura</i>
$\text{Au}(\text{CN})_2^-$	38,3	Lineal
$\text{Au}(\text{SCN})_2^-$	17,0	Lineal
$\text{Au}(\text{CS}(\text{NH}_2)_2)_2^+$	23,3	Lineal
AuCl_4^-	25,6	Cuadrada Plana
$\text{Au}(\text{NH}_3)_2^+$	26,0	Lineal
$\text{Au}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-}$	28,0	Lineal
$\text{Au}(\text{SCN})_4^-$	32,0	Cuadrada Plana

Diversos investigadores han reportado diferentes condiciones de trabajo, por ejemplo, pH en el rango de 10 a 11 [8-9], además se ha corroborado que la presencia de cuprotetramina puede incrementar la velocidad de la reacción con respecto al uso de oxígeno como oxidante [10-12], sin embargo, concentraciones muy elevadas de Cu (II), pueden provocar la oxidación parcial del tiosulfato, produciendo una disminución de este, disminuyendo la eficiencia de disolución de oro. También, no es adecuada una muy elevada concentración de tiosulfato, dado que puede ocurrir su oxidación a politionatos, afectando la velocidad del proceso. [13]

2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1 Materiales

2.1.1 Concentrado

Para las pruebas de lixiviación se emplearon dos tipos de concentrado: uno de baja ley de oro con un contenido de 44.1 g/t, y otro de alta ley, con un contenido de 71,4 g/t, se encontró la presencia de plata, cobre, cinc, plomo, hierro entre otros, y se destaca la presencia de las siguientes especies mineralógicas, pirita, blenda, galena, calcopirita, indicios de covelina, trazas de calcosina, bornita y cuprita. Por su parte el oro se encuentra en forma de electrum, mientras que la plata está distribuida tanto en el electrum como en otras especies, formando parte de proustita, pirargirita y argentita.

2.1.2 Soluciones Lixiviantes

Para la preparación de las soluciones de oro se utilizó agua destilada desmineralizada y reactivos químicos de grado analítico, tales como: tiosulfato de amonio $[(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_3]$ y sulfato de cobre pentahidratado $[\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}]$, dosificando estos reactivos en diferentes concentraciones iniciales, variando el pH de la solución, manteniéndolo en un rango cercano a pH 10.

2.2 Metodología Experimental

Para todas las pruebas realizadas, las condiciones experimentales generales corresponden a una masa de concentrado de 500 (g), 1 (l) de solución con concentración de reactivos propios de cada experiencia. Todas las pruebas se llevaron a cabo en reactores agitados mecánicamente, el tiempo de lixiviación fue de 50 (h) a temperatura ambiente de 25°C. Se tomaron muestras de sólidos y líquido, a diferentes tiempos.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

3.1 Caracterización de los Concentrados

Se determinó la ley de oro para los diferentes tamaños de partículas, tanto para concentrado A (ley baja) y concentrado B (ley alta), encontrándose un 43,94% y 40,22% sobre malla 200 Tyler; 23,63% y 27,75% bajo malla 200 y sobre malla 400; 32,43% y 32,03% bajo malla 400. Por otra parte, el oro se encuentra como oro libre (11,24% bajo malla 400), asociado con calcopirita y blenda (11,12% sobre malla 100, 11,8% sobre malla 250), y asociado a la ganga (10,32% sobre malla 250; 20,89% sobre malla 400, 34,64% bajo malla 400). Las principales especies mineralógicas corresponden a blenda (ZnS), calcopirita (CuFeS₂), galena (PbS), pirita (FeS) y ganga. La tabla 2 presenta la composición química de ambos concentrados.

Tabla 2. Composición química para concentrados A y B.

Composición Química							
Concentrado	Au (g/t)	Ag (g/t)	Zn %	Cu %	Pb %	Fe %	Cd %
A	44,1	408,5	30,4	1,4	14	7,9	0,17
B	71,4	454,7	26,6	2,1	11,8	12,1	0,15

3.2 Cinéticas de disolución de oro

En figura 1 se muestran los resultados de las cinéticas de disolución de oro para el concentrado de baja y alta ley. Se puede apreciar que las mayores disoluciones son obtenidas a una concentración inicial de 74,1 (g/l) de tiosulfato; 3,18 (g/l) de cobre y pH de 10,5; con recuperaciones de 84 y 82% para concentrado A y B, luego de 50 horas de proceso. Para concentraciones menores de tiosulfato y pH alrededor de 10, disminuye la disolución de oro debido a la menor concentración inicial de tiosulfato y la posible mayor degradación debido al pH de trabajo.

Figura 1. Cinética de disolución para los concentrados A y B, para todas las pruebas realizadas con diferentes concentraciones de reactivos.

3.3 Efecto de la concentración de Tiosulfato y de Ion Cúprico

En figura 2A, se presentan las curvas cinéticas para ambos concentrados con diferentes concentraciones iniciales de tiosulfato, las concentraciones de cobre y el pH fueron mantenidos constantes. Para ambos concentrados las mayores recuperaciones de oro alcanzaron valores alrededor de 80%, con concentraciones de 74,1 g/l de tiosulfato. En figura 2B, se mantuvo constante la concentración de tiosulfato y pH, variándose la concentración inicial de ion cúprico. Con la mayor concentración de cobre inicial se alcanzó una menor

disolución de oro en ambos casos, lo cual se atribuye a una mayor velocidad de oxidación del tiosulfato, ya que el cobre actúa como un elemento catalizador de esa reacción, lo cual hace disminuir la concentración residual de tiosulfato.

Figura 2. Cinética de disolución para el concentrado A y B, manteniendo fija en 3,18 (g/l) la concentración de cobre y pH 10, variando concentración de tiosulfato (Figura A). Concentración fija en 74,1 (g/l) de tiosulfato y pH 10, variando la concentración de cobre (Figura B).

3.4 Efecto del pH

En figura 3, se presentan las cinéticas de disolución para los concentrados A y B, variando el pH de la solución lixiviante. Se observa que inicialmente la velocidad de disolución de oro es mayor en ambos casos a pH 10,5.

Figura 3. Cinética de disolución para los concentrados A y B, manteniendo fija en 3,18 (g/l) la concentración de cobre y 74,1 (g/l) la concentración de tiosulfato, variando el pH de la solución.

De igual forma, luego de 50 horas de proceso se alcanzaron los mayores porcentajes disolutivos de oro bajo la condición mencionada. Se estima que a este pH se minimiza la descomposición del tiosulfato, lo cual puede aumentar a pH menores y por otra parte se evita la precipitación de algún hidróxido metálico a pH mayores, los cuales podrían producir baja en la disolución, producto de su adhesión a la superficie de las partículas, actuando como una capa protectora.

4. CONCLUSIONES

Del estudio realizado es posible concluir lo siguiente.

-Es factible la disolución de oro desde concentrados polimetálicos sulfurados, con tiosulfato en medio amoniacal con ión cúprico como agente oxidante.

-Para ambos concentrados se encontró que la dosificación ideal de tiosulfato es de 74,1 (g/l); 3,18 (g/l) de ión cúprico y pH 10,5.

-Concentraciones de ión cúprico superiores a 3,18 (g/l) disminuyeron la disolución de oro, al igual que pH mayores a 10,5.

5. AGRADECIMIENTOS

Los autores del trabajo agradecen a la Universidad de Santiago el apoyo brindado a través de los proyectos Basales USA 1555-35 y USA 1555-LD.

6. REFERENCIAS

- [1] Marsden J, House I. The Chemistry of Gold Extraction, 2nd Ed. Society for Mining, Metallurgy and Exploration Inc. (SME), 2006, p. 276-281.
- [2] Zipperian D, Raghavan S, Wilson P. Hydrometallurgy. 1998; 19: 361-375.
- [3] Senanayake G. Hydrometallurgy. 2005; 77: 287-293.
- [4] Navarro P, Vargas C, Villarroel A, Alguacil F.J. Hydrometallurgy. 2002; 65: 37-42.
- [5] Guan Y, Han K. J. Electrochem. Soc. 1994; 141: 91-97.
- [6] Aylmore M, Muir D. Miner. Eng. 2001; 14 (2): 135-174.
- [7] Breuer P, Jeffrey M, "A Review of the Chemistry, Electrochemistry and Kinetics of the Gold Thiosulfate Leaching Process". En: Hydrometallurgy 2003 – Vol. I: The Minerals, Metals and Materials Society (TMS), 2003, p. 139-154.
- [8] Gámez S, De la Torre E. Revista Politécnica. 2015; 36(2): 42-48.
- [9] Senanayake G. Hydrometallurgy. 2012; 115-116: 1-20.
- [10] Grosse A, Dicoski G, Shaw M, Haddad P. Hydrometallurgy. 2003; 69: 1-21.
- [11] Zelinsky A, Novgorodtseva O. Hydrometallurgy. 2013; 138: 79-83.
- [12] Ha V, Lee J, Huynh T, Jeong J, Pandey B,. Hydrometallurgy. 2014; 149: 118-126.
- [13] Rath R, Hiroyoshi N, Tsunekawa M, Hirajima T. European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection. 2003; 3(3): 344-352.